

Glockengussdaten als Indikator für die regionale Wirtschaftsentwicklung seit dem Spätmittelalter? Eine explorative Analyse

Spoerer, Mark

mark.spoerer@ur.de

Universität Regensburg, Deutschland

ORCID: 0000-0002-5549-6512

Pöbner, Sebastian

sebastian.poebner@ur.de

Universität Regensburg, Deutschland

Fragestellung

Seit der bahnbrechenden Untersuchung von Robert Allen (2001) hat die Frage, weshalb die Industrialisierung und in ihrer Folge der Übergang zu einem anhaltenden Wirtschaftswachstum ihren Ausgang in England nahm und nicht etwa in Kontinentaleuropa (Little Divergence Debate) oder (Süd-)Ostasien (Great Divergence Debate) weltweit neue Forschungen zur wirtschaftlichen Entwicklung angeregt.

In diesem Zusammenhang ist Deutschland ein ungewöhnlicher Fall. Dort begann trotz eines im internationalen Vergleich ausgesprochen hohen Bildungsstandards (Lindert 2004; Reis 2005) die Industrialisierung erst zaghaft in den 1830er Jahren, entwickelte sich aber vor allem ab ca. 1880 so dynamisch, dass kurz vor dem Ersten Weltkrieg das deutsche Volkseinkommen dasjenige Großbritanniens überholte (Tilly und Kopsidis 2020). Für den Zeitraum vor 1880 und insbesondere vor 1850 sind Schätzungen der wirtschaftlichen Entwicklung für Deutschland sehr schwierig und nur mit Interpolationen zu bewerkstelligen (Pfister 2020, 2022).

Ein wesentliches Hindernis für eine retrospektive Rekonstruktion des Wirtschaftswachstums, wie sie mittlerweile für andere europäische und auch einige außereuropäische Länder vorgenommen worden ist, liegt in der politischen Zersplitterung Deutschlands. Statistische Erhebungen vor der Gründung des Zollvereins 1833, wenn überhaupt durchgeführt, sind über Zeit und Raum verstreut und methodisch kaum kompatibel. Die Forschung versucht daher eine solche Rekonstruktion mit der Analyse von Preisen und Löhnen, um Reallöhne errechnen zu können (Pfister 2017), oder Proxy-Variablen, wie sie etwa dem Deutschen Städtebuch entnommen werden können (Cantoni 2019-2021).

Jede dieser Variablen hat ihre Vor- und Nachteile. Zu den letzteren gehört die Tatsache, dass die vorgenannten Quellen auf in bzw. für Städte(n) erhobene(n) Daten beruhen – in einer vormodernen, dezidiert agrarisch geprägten Gesellschaft. Angesichts der vielen methodischen Schwierigkeiten wagen wir es daher hier, eine andere, völlig ungewohnte Variable auszuwerten, nämlich Glockengussdaten.

Daten

Diese haben wir Hermann Göring zu verdanken. Im Zweiten Weltkrieg führte die Produktion von Kriegsmaterial zu einem enormen Anstieg des Verbrauchs von Kupfer, der die Ressourcen des Dritten Reichs deutlich überstieg. Die Rüstungsplaner des nationalsozialistischen Regimes griffen daher auf ein geradezu klassisches und bewährtes Mittel zurück: Sie beschlossen 1940, Glocken und Denkmäler aus Bronze (76% Kupfergehalt) einzuschmelzen. Interessanterweise ließen die Behörden jedoch die kunsthistorisch oder musikalisch wertvolleren Glocken von Kunsthistoriker/innen erfassen. Dadurch entstanden im Rahmen einer deutschlandweiten Totalerhebung zwei Quellenbestände; zum einen eine über 9.000 Einträge umfassende Liste der sehr wertvollen, nicht für die Einschmelzung bestimmten „D-Glocken“ (knapp 10% des Gesamtbestands an Glocken) und eine über 15.000 Karteikarten umfassende Kartei der nicht ganz so wertvollen und daher für die Einschmelzung bestimmten B- und C-Glocken. Die A-Glocken wurden unseres Wissens nach nicht zentral erfasst. In diesem Paper beschäftigen wir uns mit der D-Glocken-Liste die vermutlich 1942 (oder 1943) in wenigen Exemplaren gedruckt wurde.

Sozusagen der Clou aus Sicht der Geschichtswissenschaft ist, dass in beiden Quellen (B-C-Karteikarten und D-Liste) für die meisten Glocken das Gussjahr (oder ein aufgrund kunsthistorischer Expertise geschätzter Gusszeitraum) und der Standort (im Jahre 1940) verzeichnet wurde. Beide Quellen zusammengenommen sind nicht weniger als eine Totalbestandsaufnahme aller wertvolleren Kirchenglocken im „Großdeutschen Reich“ des Jahres 1940, also bevor ein Teil der B- und C-Glocken eingeschmolzen wurde bzw. alliierte Luftangriffe viele Kirchen (und ihre auf den Türmen verbliebenen D-Glocken) zerstörten.

Wir interpretieren Glockengussdaten als Proxy-Variablen dritten Grades für die eigentlich interessierende wirtschaftliche Entwicklung. Es gilt als kaum bestritten, dass in einer vormodernen Wirtschaft, die sich in dem von Malthus beschriebenen demographischen Regime befand, ein relativ enger Zusammenhang zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum unterstellt werden darf. Sieht man Wirtschaftswachstum als das eigentliche Explanandum an, ist also Bevölkerungswachstum eine Ersatz- oder Proxy-Variable. Für diese wiederum, mit vielleicht noch weniger starkem Zusammenhang, wird man die Veränderung der Anzahl von Kirchen als Proxy nehmen können, und für diese wiederum den Guss von Kirchenglocken. Mit anderen

Worten: regionale Glockengussaktivität wird hier als Indikator für regionales Wirtschaftswachstum interpretiert.

In der Studie beschreiben wir die Charakteristika der D-Liste und argumentieren, dass die Glockengussdaten eine wertvolle Quelle darstellen, mit denen quasi ein Fenster in die Vergangenheit geöffnet wird. Während das grundsätzlich in gewissem Sinne für jede historische Quelle gilt, liegt der besondere Wert der Glockengussdaten darin, dass sie mit geringfügigen Ausnahmen für ganz Deutschland (in Grenzen von 1940) vorhanden sind und bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Der Guss einer Glocke war eine kostspielige Angelegenheit. Eine bestehende Glocke vom Kirchturm abzunehmen, sie zu transportieren und anderswo wieder aufzuhängen, war kostspielig und nicht ungefährlich. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es wohl kaum ein anderes Artefakt gibt, das aufgrund seiner materiellen Beschaffenheit so standorttreu und haltbar ist wie Glocken, so deutet sich der Wert dieser Quelle schon an.

Aufgrund der Einzigartigkeit der Quelle gibt es unseres Wissens weltweit kein direkt vergleichbares Projekt. Cermeño und Enflo (2018) und Buringh et al. (2020) werten Daten zu Kirchenbauten aus, haben jedoch weitaus weniger Beobachtungen. Immerhin erweist sich bei ihnen der methodische Ansatz, materielle Artefakte als Proxy für Wirtschaftswachstum in der vorstatistischen Zeit zu nutzen, als fruchtbar.

Gleichwohl unterliegt auch die Interpretation von Glockengussdaten methodischen Problemen, die im nächsten Abschnitt diskutiert werden. Im vierten und fünften Abschnitt werden die beiden DH-Komponenten dieses Projekts beschrieben. Erstens wird die D-Liste genauer beschrieben, und erklärt, wie sie mit Hilfe von kommerzieller Texterkennungssoftware semiautomatisiert in eine Excel-Tabelle übertragen worden ist. Zweitens werden die Standorte dieser Glocken anschließend mit QGIS visualisiert. In der Schlussbetrachtung diskutieren wir den Stand des Projekts und eine mögliche Ausweitung auf die Kartei der B- und C-Glocken.

Potenzial und Grenzen der Daten

Im Gegensatz zu den recht detaillierten Karteikarten der B- und C-Glocken (s. Abbildung unten) beschränkte sich die über 9.000 Glocken umfassende D-Liste auf Standort, Durchmesser, Gewicht und Gussjahr bzw. -zeitraum. Sie enthält zudem einige wenige umklassifizierte Glocken der unteren Kategorien A bis C, die mit einem Asterisk markiert wurden, und außerdem Glocken von Rathäusern und anderen nichtkirchlichen Gebäuden.

Im Paper gehen wir der Frage nach, ob Glockengussdaten mangels anderer Daten Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung ergeben können. Aufgrund vorangegangener Einschmelzaktionen, insbesondere im Ersten Weltkrieg, können wir nur für den Zeitraum bis 1800 valide Aussagen treffen (Glocken mit Gussjahr vor 1800 wurden im Ersten Weltkrieg grundsätzlich verschont). Aus der zeitlich-räumlichen Verteilung von Glockengussdaten vom

Spätmittelalter bis 1800 lassen sich im Prinzip konjunkturalhistorische Fragen aus zwei Dimensionen beantworten. Aus der Längsschnittperspektive kann man sich vorstellen, dass die Häufigkeit etwas über die Wirtschaftsdynamik einer bestimmten Region im Zeitablauf aussagt, und aus der Querschnittperspektive lässt sich dies für den Vergleich verschiedener Regionen in einem gegebenen Zeitfenster betrachten.

In Hinsicht auf die Längsschnittperspektive sind wir aus im Paper erläuterten Gründen, z.B. der regional ungleichmäßigen Zerstörung im 30jährigen Krieg, skeptisch oder zumindest vorsichtig. Das bescheidenere Ziel, aus dem Vergleich von Veränderungsraten unterschiedlicher Regionen Aussagen über deren relative Veränderung der Wirtschaftskraft zu machen, erscheint uns hingegen realistischer und einen Versuch wert.

Transkription und Extraktion der Daten in eine Excel-Datei

Inhaltlich stellen wir zunächst lessons learned eines an Ergebnissen mit geringem Geld- und Zeitbudget ausgestatteten Projekts beim Umgang mit gedruckten Tabellen vor. Die D-Liste ist in nur wenigen Exemplaren erhalten. Die im Bischöflichen Zentralarchiv vorhandene Ausgabe ist in konservatorisch bedenklichem Zustand, was die Digitalisierung mit konventionellen Methoden anbelangt. Jedoch konnte in der UB Passau ein Exemplar gefunden werden, das für diese Studie herangezogen wurde. Es handelt sich hierbei um ein eng bedruckt vorliegendes Buch, das so gescannt werden musste, dass durch einen pragmatisch orientierten Workflow die benötigten Daten aus der Liste extrahiert werden konnten. Dieser im Folgenden geschilderte Workflow war zwar semiautomatisiert, jedoch lieferte er aus den erstellten Digitalisaten nahezu fehlerfreie Ergebnisse für das OCR.

Vorrangig für die Digitalisierung waren Verfüg- und Finanzierbarkeit der Geräte unter konservatorischem Vorbehalt des Bischöflichen Zentralarchivs. Dies sollte zunächst also mit einer fixierten Digitalkamera geschehen. Dieser Prozess scheiterte schließlich, da sich die doppelseitigen Aufnahmen aufgrund der Wellung in der starren Buchbindung nicht für das OCR entzerren ließen (failed dewobble), brachte aber für die anschließende OCR-Software die besseren Kontrastpunkte. Auf elf Seiten brachte das OCR eine CER von 24,6 % bei 28.606 Zeichen insbesondere dominant nahe der Buchfalz, also in der Spalte der Datierung oder rechtsseitig in der Spalte der Orte. Da insbesondere der Faktor Zeit bis hin zu weiternutzbaren Daten eine entscheidende Rolle für uns spielte, brachte schließlich erst der Scan des Exemplars der UB Passau ein qualitativ hochwertiges Digitalisat für effiziente subtasks im OCR-Workflow.

Hier nutzten wir nun einen Bookeye 5 der UB Regensburg und ließen Scans mit 300 dpi Auflösung machen. Über das kommerzielle Programm ABBYY Finereader 15, was sich finanziell tragbar gegenüber Adobe Acrobat oder

OpenSource-Programmen, wie Calamary, anbot, wurde die Tabellenerkennung vorgenommen. Zudem brachte dieses Programm eine niedrighschwellige Hürde am UI, welches die Tabellenerkennung justieren, Zeilen begradigen und eine Maskenansicht mit sich, die Fehler vor dem Export (nach Excel) gut sichtbar korrigieren ließ (siehe Bild). Nach der automatischen Auftrennung der einzelnen Doppelseiten brachte ein Umweg über die Bildbearbeitung mit marginalen Eingriffen (Kontrasterhöhung; Senkung von highlights) ein gut OCR-lesbares PDF. Größte Probleme hierbei war schließlich nur, neben Druckartefakten und nicht erkannte Zellentrennungen, die auf wenigen Seiten unbefriedigende Begradigung der Textzeilen, so dass auf diese manuell zwei bis drei Tabellenmasken gezogen werden mussten. Diese mussten anschließend in Excel wieder zum ursprünglichen Layout zusammengeführt werden, was jedoch zeitlich vertretbar war. Der Weg über Abbyy Finereader 15 brachte so bei einer CER von unter 0,3% auf 141 Seiten mit 281.000 Zeichen ein Excelsheet für die Weiterverwendung in QGIS.

Schneiberg	luth. Nebenkirche	2	46	75	1464
Perselsbrosen	luth. Expousirkirche	1	58	120	14. Jahrh.
Winklern	luth. Pfarrkirche St. Andreas	4	76	600	1588
Landkreis Passau:					
Hutthurm	luth. Pfarrkirche	1	132	1800	1570

Abbyy Finereader 15 bietet, im Gegensatz zu seinem Nachfolger, noch eine blau gefärbte Tabellenerkennung mit gelb angezeigten Vorschlägen für die Zellenerkennung. Als problematisch identifizierte Erkennversuche werden mit türkis auf der rechten Seite in der Exceltabellenmaske hervorgehoben.

Visualisierung mit QGIS und erste Hypothesen

Nach Ausscheidung von Glocken niederer Kategorien bleiben etwa 7.000 valide Glockengussdaten übrig, die zeitlich und räumlich zugeordnet werden können. Um erste inhaltliche Hypothesen ableiten zu können, werden anhand der Datenkategorien Applikationskarten erstellt, für die die Glockengussdaten in größere räumliche Einheiten zusammengefasst werden. Wir haben dafür die Kreiseinteilung des Deutschen Reichs im Jahr 1940 verwendet, für die man sich das shapefile in Berkeley beim Mosaic-Projekt herunterladen kann (<https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/data/historical-gis-files>). Wenn man nun die Glockengussdaten einer Region für ein Viertel- oder halbes Jahrhundert aggregiert, erhält man genügend Beobachtungen einer Raum-Zeit-Einheit, die im Vergleich mit anderen eine Impression der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung über die Zeit

bietet. Für die Visualisierung haben wir uns ebenfalls aus Kostengründen für QGIS entschieden.

Zusammenfassung und Ausblick

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine inhaltlichen Aussagen zur fachwissenschaftlichen Kernfrage des Projekts getroffen werden. Für uns sehr wichtig ist, dass wir eine zuverlässige Transkription der maschinenschriftlichen D-Liste in eine Tabelle bewerkstelligen konnten – dies wäre vor noch sehr wenigen Jahren nicht erreichbar gewesen. Auch die mit verhältnismäßig geringem Aufwand verbundene kartographische Visualisierung der Glockengussdaten ist erst seit einigen Jahren in dieser Form möglich.

Mittelfristig planen wir, die Karteikarten der für die Einschmelzung bestimmten B- und C-Glocken semiautomatisiert zu erfassen. Dies ist eine ungleich höhere Herausforderung und wird nicht ohne den Einsatz speziell zugeschnittener KI möglich sein, weil die Karteikarten nicht alle nach demselben Schema aufgebaut wurden und die Einträge von Dutzenden unterschiedlicher Personen handschriftlich vorgenommen wurden. Die nachfolgende Karteikarte gehört noch zu den übersichtlicheren. Neben der Rubrik „Zeit“ sind für uns vor allem die den Raum betreffenden Variablen interessant. Die Nummer rechts oben wurde nach einheitlichen Kriterien vergeben, so steht die 19 für Bayern und die 53 für den Stadtkreis Regensburg.

Die Einbeziehung der B- und C-Kartei wird den Datensatz in etwa verdreifachen.

Bibliographie

- Allen, Robert C.** 2001. “The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War”. In *Explorations in Economic History* 38: 411–447.
- Buringh, Eltco, Bruce Campbell, Auke Rijpmans, Jan Luiten van Zanden.** 2020. „Church Building and the Economy during Europe’s ‘Age of the Cathedrals’, 700-1500”. In *Explorations in Economic*

History 76. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2019.101316>,1 (zugegriffen: 01. Dezember 2023).

Cantoni, Davide et al. 2019-2021. „*Princes and Townspeople. „A Collection of Historical Statistics on German Territories and Cities*”. 6 Bände, o.O.: Harvard Datavers.

Cermeño, Alexandra L., Kerstin Enflo. 2018. “Building up Faith: the Relationship between Local Wealth and Church Investments in Medieval Sweden”. University of Lund: Working Paper.

Lindert, Peter H. 2004. „*Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century*”. Cambridge: Cambridge University Press.

Pfister, Ulrich. 2017. „The timing and Pattern of Real Wage Divergence in Pre-Industrial Europe: Evidence from Germany, c. 1500–1850. In *Economic History Review* 70/3: 701-729.

Pfister, Ulrich. 2020. „The Crafts–Harley view of German industrialization. An independent estimate of the income side of net national product, 1851-1913. In *European Review of Economic History* 24/3: 502–521. <https://doi.org/10.1093/ereh/hez009> (zugegriffen: 01. Dezember 2023).

Pfister, Ulrich. 2022. „Economic growth in Germany, 1500-1850” In. *Journal of Economic History* 82/4: 1071–1107.

Reis, Jaime. 2005. „Economic growth, human capital formation and consumption in western Europe before 1800. In Robert C. Allen, Tommy Bengtsson, Martin Dribe (Hg.). 2005. „*Living Standards in the Past*. Oxford: Oxford University Press: 195–225.

Tilly, Richard H., Michael Kopsidis. 2020. „*From old regime to industrial state. A history of German industrialization from the eighteenth century to World War I.*” Chicago: University of Chicago Press Markets and governments in economic history.